

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

XX ASR BOSHIDA TURKISTON XALQI BIRLIGI UCHUN HARAKAT

Saidakbar Agzamxodjaev,

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA” kafedrasida professori, tarix fanlari doktori

Turkiston birligi g'oyasi unda istiqomat qilib kelgan xalqlarning azaliy orzusi bulib kelgan. Bugungi kunda xam bu g'oya barcha xalqlarimiz uchun mushtarakdir.

Madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlash va umumiy tarix, madaniyat, din, til va adabiyotni dunyoga tarannum etish maqsadida o'tkazilayotgan **“Turkiy xalqlar tarixida Turkistonning o'rni”** mavzusida xalqaro konferensiya o'z oldiga dolzarb maqsad va vazifalarni qo'ygan. SHulardan biri: “Turkiy xalqlar o'zaro mushtarak tarixini anglash, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, jo'g'rofiy o'tmishini talqin qilish, milliy-madaniy o'zligiga tayanib mushtarak tarixini yozish, birlik va qardoshlik g'oyasiga xizmat qiladigan manbalarni yaratish va kelajak avlod uchun etkazib berish”-deb belgilangan. Demak bugungi konferensiyada o'tmishda bo'lib o'tgan tarixiy voqealarga to'xtalib o'tiladi va aniqlangan tarixiy manbalarga asoslanib Turkiston xalqi birligi masalasiga e'tibor qaratiladi.

Mazkur xalqaro konferensiya O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2023 yil **“Turkiy sivilizatsiyaning yuksalish yili”** deb e'lon qilinishi hamda Samarqand shahriga **“Turkiy dunyo sivilizatsiyasi poytaxti”**

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

maqomini berish to‘g‘risidagi tashabbuslariga asoslangan.

Mustaqil O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida ro‘y berayotgan tub o‘zgarishlar tarixchilarning o‘tmish voqealarga e‘tiborini kuchaytirdi, ularni eskirgan andoza va baholardan qat‘iy voz kechgan holatda qayta idrok etishlarini talab etdi. Respublika tarakkiyoti mustaqil yulining nazariya va amaliyoti chuqur tadqiqotlar, ilmiy asoslangan tavsiyanomalarni ishlab chiqilishiga o‘ta muxtoj. SHu munosabat bilan o‘z rivojida milliy istiqbol g‘oyasi olg‘a surilgan milliy-ozodlik harakatlari muammolarini ob‘ektiv o‘rganish tarix fanining dolzarb yunalishi bo‘lib qolmoqda.

Milliy ozodlik harakatlari muammolarini o‘rganish XX asr boshida, ya‘ni 1917 yil Fevral oyida chor tuzumi ag‘darilgandan so‘ng yuzaga kelgan, Turkiston taraqqiyotining tub burilishi boskichida barcha ijtimoiy va siyosiy kuchlar, xalq ommasining xaqiqiy fojeasiga to‘lik, jonli tarixini o‘zida aks ettiruvchi muxtoriyat, Turkiston birligi uchun, moxiyatiga ko‘ra esa mustaqillik uchun kurash tarixi bizning kunlarda muxim va, xatto, belgilovchi ahamiyatga ega.

1917 yilda o‘lka muxtoriyati masalasi Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida asosiy masala bo‘lib qoldi. Turkistonga muxtoriyat maqomini berish g‘oyasi nafaqat demokratik ziyolilar orasida, hatto oddiy odamlar orasida ham ancha ommalashgan edi. Ijtimoiy tafovvutlarga qaramay, butun Turkiston jamiyatida o‘lkaning mustamlaka maqomini tugatishga intilish kayfiyati ustivor edi.

Milliy ozodlik uchun boshlangan harakat bu erda yangi hokimiyatning rus muassasalari bilan bir qatorda "Sho‘roi islom" ("Sho‘roi islomiya"), "Ulamo jamiyati", "Mirvaj ul-islom", "Miftah ul-maorif", "Ravnaq ul-islom", "Ittifoq ul-muslimin", "Turon", "Turk adami markaziyati" va boshqa turli musulmon tashkilotlari paydo bo‘lishiga olib keldi.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

O‘lka mahalliy aholisi orasida milliy-demokratik tashkilot va jamiyatlar yuzaga kelishi va shakllanishiga milliy ziyolilarning ijtimoiy va siyosiy qarashlari malum darajada tasir ko‘rsatdi. Ulardan ko‘pi faol ishlari bilan **Turkistonda demokratik milliy davlatchilikni yaratish mafkurasini ishlab chiqishga** ulkan xissa qo‘shdilar. Ular orasida Turkistonda yashovchi millatlarning vakillari bo‘lmish Munavvar qori Abdurashidxon o‘g‘li, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ubaydulla Xo‘jaev, Mustafu Cho‘qaev, Toshpo‘lat Norbo‘tabekov, Abdulla Avloniy, Ahmad Zakiy Validiy, Turor Risqulov, Abdurauf Fitrat, Sul-tonbek Xo‘janov, Miryokub Davlatov va boshka milliy harakatga boshchilik qilgan taniqli ma‘rifatparvar, jamoat va siyosiy arboblari bor edi. Ular jamiyatning iqtisodiy va siyosiy tuzumini isloh kilish, ta‘lim va fanni rivojlantirish orqali dunyoviy, demokratik jamiyat barpo etishni o‘z oldilariga maqsad qilib quydilar. Bu, musulmon xalqlarini dunyo sivilizatsiyasi, xususan Yevropa madaniyatiga oshno etishning o‘ziga xos yo‘li edi. Bu yul, shubhasiz, milliy va manaviy qadriyatlardan voz kechmay, xech qanday zo‘rliksiz, sekin-asta olib boriladigan o‘zgarishlar, bundan keyingi taraqqiyotga xalaqit beruvchi eskirgan aqida va xurofotlardan tozalanishlar yuli edi.

Turkiston mahalliy aholisining oshib borayotgan ijtimoiy-siyosiy faolligi sharoitida Toshkentda 1917 yil 16 aprelida “Sho‘roi Islom” tashkiloti tashabbusi bilan chaqirilgan I-chi Umumturkiston musulmonlari s‘ezdi ish boshladi. Unda o‘lkaning barcha mahalliy xalqlaridan vakil bo‘lgan 150 delegat qatnashdi. S‘ezd hay‘atiga Munavvar qori, Ubaydulla Xo‘jaev, SHerali Lapin, Mustafu CHO‘qaev, Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov, Ahmad Zakiy Validiy, Sodiq Sattorov, Islom SHOahmedov, Serikbay Akaev, Ahmadbek Qo‘yboqarov, Sobirjon YUsupovlar kirdi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

S‘ezdda Vaqtli hukumatning Turkiston qo‘mitasi a‘zolari Gabbas Davletshin, Sadri Maqsudiy, Muhammadjon Tinishpaevlar qatnashdi. Kun tartibiga ko‘pgina masalalar kiritildi: 1.Vaqtli hukumatga munosabat; 2.Rossiyada boshkaruv shakli haqida; 3.Butunrossiya Ta‘sis majlisiga tayyorgarlik; 4.Turkistonda mahalliy-fuqarolik muassasalari; 5.Turkistonda liniy muassasalar; 6.Moliyaviy ishlar; 7.Oldingi zamonlardan qolgan muassasalarni yangilash; 8.Oziq-ovqat masalasi; 9.Urushga munosabat; 10.Mardikorlar masalasi; 11.O‘lka "SHuroi Islomiya"sini tashkil etish; 12.Butunrossiya musulmon s‘ezdiga delegatlar saylash;13.Er-suv masalasi xakida.

Rossiyada boshqarishning bo‘lgusi shakli va Turkiston musulmonlarining tashkiliy birdamligi xaqidagi masalalar s‘ezd diqqat-e‘tibori markazida bo‘ldi.

Davlat boshqaruvi va uni tashkil etish xaqida Axmad Zakiy Validiy nutq suzladi. U **federatsiya** g‘oyasini dalil-isbotli tarzda tasdiqlashga harakat qildi. Uni Mahmudxo‘ja Behbudiy, Obidjon Mahmudov, Muhammadjon Tinishpaev, Vadim Chaykinlar qo‘llab-quvvatladilar. Biroq ulardan keyin so‘zlagan taniqli jadid Sadri Maqsudiy, "Ulug‘ Turkiston" gazetasi muharriri Kabir Bakr va boshqa ayrimlar federatsiyaga karshi chiqdilar va **“Demokratik Rossiya Respublikasi”** shaklini qoldirishni taklif etishdi. Avvaliga federatsiya g‘oyasiga Munavvar qori va Ubaydulla Xo‘jaevlar kushilmadi, biroq so‘ngra ular o‘z g‘oyaviy nuqtai nazarini o‘zgartirib, federalistlar safiga o‘tdi. (**"Sharq yulduzi", 1993, № 5-6, 137-bet**).

S‘ezd ishtirokchilari Turkiston o‘lkasining bo‘lgusi davlat qurilishi xaqidagi masalani ham juda faol muhokama qilishdi. Xususan, Munavvar qori, Mustafu Chuqaev va Sadri Maqsudiy usha paytda “milliy-hududiy muxtoriyatga

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

erishish kerak emas, chunki, musulmonlar er-suv ishlarini boshqarishni o‘zlari uddalay olishmaydi, shu bois madaniy-ma’rifiy masalalarda muxtoriyatga erishish kerak” degan fikrni bildirishdi., (**“Najot”, 1917, 23 aprel**).

S’ezd demokratik va federativ prinsiplarga asoslanadigan Rossiya konstitutsiyasida musulmonlar uchun teng xuquqlar ishlab chiqishga chaqirdi. S’ezd barcha viloyatlar, shu jumladan Turkiston uchun ham keng muxtoriyat beriladigan Rossiya Federativ Demokratik Respublikasi g‘oyasini yakdil quvvatladi. (**“Najot”, 1917, 23 aprel**).

Bu g‘oyani amalga oshirishda s’ezd qatnashchilari **Turkiston xalqiga ittifoq, hamkorlik va birlik kerakligini anglashar edi.**

Birinchi O‘lka musulmonlar s’ezdining so‘ngi majlisida markaziy rahbar organ sifatida Turkiston O‘lka Musulmon Sho‘rosi (Kraymussovet) tashkil etilishi xaqida qaror qabul qilindi. **Uni tashkil etilishdan maqsad milliy-ozodlik harakatiga tashkiliy va markazlashtirilgan xarakter kasb etish uchun barcha parchalangan, bir-biri bilan bog‘lik bulmagan jamiyat, qo‘mita va ittifoqlarni birlashtirish edi.** Chunki, bu paytda faqat Toshkentning o‘zida biror bir nizom yoki dastursiz faoliyat yuritayotgan 200ga yaqin jamiyat bor edi.

Demokratik milliy ziyolilar xalqqa tushuntirishlariga ko‘ra, turli kengash, qo‘mita, jamiyat, partiya va sinflar yagona markazga birlashtirilmasa, musulmonlarning muxtoriyat uchun kurashi barbod bo‘lishi mumkin edi. (**“Kengash”, 1917, 19 iyun**).

1917 yil nashrdan chiqqan “Kengash” gazetasida Ahmad Zakiy Validiy yozadi: “Ma’lumki, xozir dunyoda xalq o‘z maqsadiga faqat yaxshi jipslikdagina erishadi. Buning uchun tashkilot kerak. Agar xalq tashkilotga ega bulmasa, u xech narsaga erisholmaydi. Yaxshi tashkilotga ega bo‘lmagan millat nafaqat

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

muxtoriyatga munosib emas, balki aksincha bunday millat o‘lim va inqirozga mahkum bo‘ladur... Turkiston musulmonlari, qo‘lni qo‘lga bering. Va xammangiz bir yo‘ldan yurib, bir maqsadni vujudga chiqaring. Birlikda quvvat degan so‘zni aslo xotiradan chnqarmang”. (**“Kengash”, 1917, 19 iyun**).

1917 yil 12 iyunida O‘lka musulmon sho‘rosi majlisida nizom qabul qilindiki, unga ko‘ra, “Shuroi islom”, “Ravnaq ul-islom”, “Mirvaj ul-islom”, “Muallimlar jamiyati”, “Talabalar jamiyati” kabi shahar, uezd, volost musulmon kengashlari milliy va sinfiy farqlarga karamay, musulmon deputatlari viloyat, uezd shahar bo‘limlariga birlashishi, hammasi birgalikda esa Markaziy musulmon deputatlari Shurosi (Markaziy Shuro)ga buysunishi kerak. Nizom shuni aniq tushuntirardiki, O‘lka musulmon sho‘rosi biror bir sinf, partiya yoki qabilaning organi emas, balki qonunchilik hokimiyati asosida amalga oshiriluvchi vakolatli umummusulmon boshqaruv organi sifatida tashkil etilmoqda.

O‘lka musulmon sho‘rosi o‘z faoliyati asosiy shiorini shunday belgiladi: “xalkiing eng quyi qatlamlari-mardikor va dehkonglarga xaqiqiy xuquqini berish va Turkiston musulmonlarini madaniy, ilmiy, iqtisodiy va g‘oyaviy kamolotga etkazish”.

Markaziy Sho‘ro raisi etib Turkistonning siyosiy va jamoat arbobi Mustafo Cho‘kaev, kotibi etib Ahmad Zakiy Validiy, xay‘at azolari etib Munavvar qori, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ubaydulla Xo‘jaev, Toshpulat Norbutabekov va boshkalar saylandi.

Uning tashkiliy bo‘limiga Ahmad Zakiy Validiy, Farid Toxiriy, Tolibjon Musaboy, Ibn Yamin Yanbaev, Muxammadamin Afandizoda, Nizomiddin Asomiy, Abdusami qori, Murodxo‘ja Solixo‘ja, SHokirxo‘ja Raximiy, Tuzel Jonboy, Abdulla Avloniy, Salohiddin Muftizoda, Piri Mursilzoda,

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Muhammadxon Poshshaxo‘jaevlar kirdi.

Markaziy Sho‘ro qoshida maorif bo‘limi tashkil etildi, uning tarkibiga taniqli ma‘rifatparvarlar Munavvar qori, Zakiy Validiy, Burxon Habib, Po‘latxon Poshshabekov, Abdulqosim Aminzoda, Abdusami qori, Rustambek YUsufbek, Ibrohim Toxiriy, Nushirvan YAvushev va boshqalar saylandilar.

Demak, tarixda ilk bor umumturkiston miqyosida musulmonlar s‘ezdi chaqirildi, unda xalqlarning muxtoriyatga katiy intilishi, o‘z urf-odatlarini, turmush tarzini himoya qilishi aytilgan. Bu manfaatlar ifodachisi – Turkiston musulmonlari markaziy Sho‘rosi tashkil etildi. U Turkiston jamoatchiligi, ayniqsa uning ilg‘or qismi tomonidan Milliy markaz sifatida tushunildi. **Shu tariqa turkistonliklar birdamligiga muhim kadam ko‘yildi.**

Turkiston xalqi birligi uchun kurashuvchilardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy “Ulug‘ Turkiston” gazetasida nashr etilgan “Xaqiqatning bayoni” maqolasida turkistonliklarni oldida turgan eng katta ishlarga diqqatni e‘tibor etib, shunday yozadi: “Biz istaymizki bugun Rusiya musulmonlari muxtoriyat (federatsiya) usuli yuzasidan tiriklik qilsunlar. Rusiya musulmonlarining xar bir sho‘basi muhiti jug‘rofiy va mamlakatlarini xudud tabiyasi (chegarasi) buyincha ayrim bo‘laklarga bo‘linib, o‘z taraflaridan o‘z hurriyat va odatlariga muvofiq idora qilinib va butun Rusiya musulmonlari uchun Rusiya poytaxtida bir "Musulmon markaziy idora" vujudga keltirib siyosiy va iqtisodiy va mamlakat ishlariga ruslar ila qo‘lma qo‘l ushlab dunyo va taraqqiy maydoniga harakat va birga javlon etilsun. Rusiyadan ajralmagan holda muxtoriyatli maishatni vujudga keltirmoq uchun biz Rusiya musulmonlari, al-xusus biz Turkiston musulmonlariga lozimki, avvalo qadim va jadid nizo lafzisini qo‘yib uzaro ittifoq istasak. Biz istaymizki, Turkiston musulmonlari bundagi rusiy, yaxudiy va

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

boshqalar qo‘shilgan holda o‘z boshlariga Rusiyaning bir parchasi hisoblanaturg‘on Turkiston hukumini (hukumatini) ta‘sis etsak, o‘zimiz majlis muborovatimiz (parlamentarizm) bulsin desak, Turkiston musulmonlari shariat va odatlariga, o‘z qonun va dinlariga muvofiq tiriklik qilsinlar. Turkiston yaxudiy, nasroniy va musulmonlari uchun hammalarining manfaatlarini e‘tiborga olaturg‘on qonunlar tuzilsin”. (“**Ulug‘ Turkiston**”, 1917, 12 iyun)

Bu so‘zlari bilan, Mahmudxo‘ja Behbudiy xalqni Vatan rivoji uchun xizmatga chaqiradi. Va buning uchun din va millatni ittifoq etishga, islohotlarni o‘tkazishga, ziyoliy va taraqqiyparvarlarni, boy va ulamoni birlashtirishga da‘vat etadi.

1917 yil 21 dan to 31 iyulgacha Qozon shaxrida II Butunrossiya musulmonlari s‘ezdi bo‘lib o‘tdi. Bu s‘ezd turkistonliklar hayotiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. S‘ezd karorida Turkiston, Kirgiziston, Kavkaz va Qrimda boshqaruv shaklini shu o‘lkalar aholisining o‘zi hal etsin deyiladi. Ichki Rossiya va Sibir musulmonlari uchun esa keng milliy-madaniy muxtoriyat qurilsin degan fikr aytiladi. (“ **Hurriyat**”, 1917, 15 avgust).

Turkistonda vujudga kelgan muxtoriyatchilik g‘oyasini vujudga kelishi, rivojlanishi, bu jarayonda o‘lkadagi ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar va taraqqiyparvar kuchlarning ishtirokini uch bosqichga ajratish mumkin:

1. Muxtoriyatchilik g‘oyasining yuzaga kelishiga ta‘sir ko‘rsatgan ijtimoiy-siyosiy, tarixiy shart–sharoit va taraqqiyparvarlarda muxtoriyatchilik g‘oyasining vujudga kelishi;
2. Muxtoriyat uchun amaliy tayyorgarlik davri;
3. Turkiston Muxtoriyatining vujudga keltirilishi va sovet xokimiyati tomonidan tor-mor etilishi.

Ko‘rinib turibdiki, Turkiston birligi uchun kurashda salmoqli xissa qo‘shgan

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

O‘lka musulmon Sho‘rosining tashkil etilishi, u tomondan dasturiy xujjatlarning qabul qilinishi Turkistonda milliy-ozodlik harakati erishgan ma’lum darajadagi etuklik xaqida guvohlik beradi. 1917 yil davomida u tashkiliy rasmiylashtirishining murakkab yo‘lini bosib o‘tdi, ayrim jamiyat, tashkilot va harakatdan o‘z maqsad va vazifalarini dasturiy asoslagan o‘lka siyosiy tashkilotlari darajasigacha ko‘tarildi. Bu borada o‘z xalqi rivojlanish modelini mustaqil ishlab chiqoladigan, ma’lum siyosiy kurash tajribasiga ega bo‘lgan o‘z siyosiy yo‘lboshchilari o‘sdi va mustahkamlandi. Ular asosan jamiyatning barcha sinf va ijtimoiy guruhlariga xos bo‘lgan aksilmustamlakachilik kayfiyatlariga ega turkistonliklarning milliy birdamlikka o‘z-o‘zidan intilishini ongli ifodachilaridir.

Biroq, 1917 yildagi inqilobiy voqealardan keyin milliy-ozodlik harakatining tugal maqsadlarini liberal-demokratik, konservativ va endigina o‘ziga kelayotgan radikal-sotsialistik yunalishlar yo‘lboshchilarining turlicha tushunishi, hamda Turkiston Muxtoriyati hukumatini bolsheviklar tomonidan bostirilishi va buning oqibatida istiqlol uchun qurollik harakati yuzaga kelishi, Turkiston xalqini birlashtiruvchi jarayonlarni murakkablashtirib yubordi. Bu, oxir-oqibatda o‘lkada milliy-ozodlik harakatining bo‘lgusi taqdirini belgilab berdi.

Bugunki kunda O‘zbekistonda milliy-demokratik davlatchilikni barpo etishda ilk tajriba bo‘lgan Turkiston Muxtoriyati uchun kurash tarixi alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy jamoatchilik e’tiborini o‘ziga jalb etgan bu tarix hozirda nafaqat ilmiy, balki amaliy va hatto siyosiy qiziqish uyg‘otdi. Chunki uni yoritishda o‘sha yillar voqealariga qayta baho berilmoqda, Turkistonning siyosat, jamoat arboblari va mutafakkirlarining ozodlik va istiqlol uchun kurashdagi faoliyati aniqlanmoqda.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Turkiston Muxtoriyati tarixiga murojaat etish yana bir jihati bilan muhimdir. Xalqimiz tarixiy xotirasida chuqur iz qoldirgan bu kurash tajribasining tahlili bugungi milliy tiklanish jarayonlari, xalqimizning tanlagan yo‘liga e’tiqodi manbalarining qonuniy va ilgarilab boruvchi xususiyatini tushunish imkonini beradi.